

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

ESCOLHA PROFISSIONAL EM TI E MEDIAÇÃO POR SISTEMAS INTELIGENTES

Pedro Henrique Albuquerque Araújo¹
Carlos Eduardo Niederauer Rodrigues²
Kaissés Costa Sedrês³
Winston Sen Lun Fung⁴
Ederson Cichaczewski⁵

¹Ciência da Computação – UNINTER, p3dro.albuquerque@gmail.com

²Ciência da Computação – Nome da Universidade, niederauer.carlos@gmail.com

³Ciência da Computação – Nome da Universidade, kaisses.s@gmail.com

⁴Análise e Desenvolvimento de Sistemas – UNINTER, winston.f@uninter.com

⁵Ciência da Computação – UNINTER, ederson.c@uninter.com

DOI: 10.5281/zenodo.19489477

Introdução: O campo da Tecnologia da Informação (TI) é frequentemente reduzido a uma visão simplista centrada apenas na programação, o que fragmenta a compreensão de um setor vasto e complexo. Na atual sociedade em rede, a informação transforma as dinâmicas sociais continuamente, exigindo que os métodos de orientação profissional acompanhem a velocidade dessas transformações. Diante do avanço acelerado das tecnologias digitais e da crescente diversidade de cursos, surge a necessidade de ferramentas inteligentes que ajudem o estudante a navegar pelas incertezas do mercado, superando percepções superficiais que muitas vezes resultam em evasão acadêmica.

Objetivos: Este trabalho tem como objetivo desenvolver e testar um sistema inteligente de tomada de decisão voltado especificamente a estudantes interessados em cursos de TI no contexto brasileiro. O foco central é a construção e validação de um instrumento de mapeamento vocacional capaz de identificar a afinidade dos alunos com formações variadas, como Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, entre outras, considerando preferências individuais e competências técnicas baseadas no mercado tecnológico atual. **Metodologia:** A abordagem fundamenta-se na convergência entre o pensamento complexo e teorias clássicas de orientação profissional focadas em tipologias hexagonais e estágios de desenvolvimento da carreira. O desenvolvimento consiste em um questionário adaptativo, grafos semânticos, dividido em duas partes: a primeira investiga interesses e preferências de ambiente (como startups ou corporações), enquanto a segunda avalia habilidades técnicas e familiaridade com áreas como design, redes, segurança e gestão. A lógica de processamento utiliza pesos variáveis em uma escala de afinidade, onde as respostas somam pontos para dez cursos específicos, permitindo que o sistema calcule as probabilidades de cada opção para o perfil do

III SIMPREIT

III SIMPÓSIO REGIONAL DE ENGENHARIA

Engenharia Integrada Inovação Tecnológica E Soluções Sustentáveis Para Sistemas Complexos
05 e 06 de março de 2026

estudante, avaliando interesses, perfis cognitivos e expectativas de mercado, utilizando algoritmos de recomendação para calcular probabilidades condicionais, ou seja, que calculem as chances de cada opção fazer sentido para o perfil do estudante. **Resultados:** O sistema categoriza os usuários em perfis combinados baseados em características específicas, como o "Programador" (Investigativo-Convencional), o "Gamer Criativo" (Artístico-Realista), o "Guardião da Segurança" (Realista-Investigativo) e o "Gestor de TI" (Empreendedor-Convencional). Os testes demonstram que a ferramenta é capaz de gerar um diagnóstico detalhado, indicando um curso principal e apresentando afinidades secundárias por meio de um ranking de pontuação. Essa organização das informações em uma interface interativa permite que o aluno visualize a intersecção entre suas motivações pessoais e as exigências técnicas de cada carreira, auxiliando estudantes a compreender melhor as diferentes áreas da TI, podendo contribuir, para reduzir escolhas baseadas em percepções incompletas e possíveis casos de evasão acadêmica, promovendo uma escolha profissional mais reflexiva e prudente. **Conclusão:** A integração entre modelos de mapeamento vocacional e algoritmos de recomendação baseados em técnicas de inteligência artificial podem contribuir para a modernização dos processos de orientação profissional, tendo em vista que o sistema proposto não simplifica a escolha, mas oferece instrumentos para navegá-la com autonomia diante das incertezas do mercado contemporâneo, qualificando a decisão e auxiliando na compreensão das diferentes ramificações da TI.

Palavras-Chaves: Agentes Racionais; Inteligência Artificial; Orientação Vocacional; Pensamento Complexo; Tecnologia da Informação.